

Réplica al artículo: “How politics destroyed Colombia’s model healthcare system”

Autor: Juan Camilo Ramírez.

La publicación de artículos basados en juicios de valor y no en evidencia, la inmensa cantidad de publicaciones que se generan a diario y los títulos sensacionalistas para impactar al público, hacen que el ejercicio de escribir y publicar, sobre todo si hablamos de una revista científica, deba revestir la máxima responsabilidad profesional para no confundir o emitir juicios descontextualizados sobre temas extremadamente complejos, especialmente si estos se quieren abordar en pocas páginas, dejando ideas sueltas u opiniones sin contexto que no alimentan la discusión sino que la deforman. En esta réplica pretendemos dejar en evidencia la falta de veracidad del artículo en mención, basados en la mejor evidencia disponible, digna de una revista dedicada a la ciencia, con el máximo de rigor y ética. Al final, podremos concluir que la crisis del sistema de salud colombiano es estructural y por ende parte desde la aprobación de su política de origen la Ley 100 de 1993.

“Las reformas fallidas de Colombia demuestran por qué los sistemas de salud deben estar protegidos de la política” [1]

No nos dedicaremos a debatir un argumento que nace errado. Al decir “reformas fallidas” debemos recordarle al autor del artículo en mención que en Colombia en el periodo comprendido entre agosto 2022 (inicio del gobierno Petro) y la actualidad, no existen reformas a la salud.

“Todo empezó con retrasos, luego escasez, los estantes de medicamentos básicos se vaciaron. Ahora hay cierres” [1]

Los problemas del sistema de salud colombiano han sido causados por La Ley 100 de 1993 donde se estableció el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), introduciendo la intermediación financiera y administrativa de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) entre los usuarios y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). Resaltamos, intermediación financiera y NO de atención directa a los pacientes por parte de las EPS.

En resumidas cuentas, los recursos públicos obtenidos de cotizaciones e impuestos son recaudados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social (ADRES) que es una entidad pública adscrita al ministerio de salud. Esta entidad se encarga de distribuir los recursos a las EPS para que estas a su vez paguen a las IPS.

Invitamos respetuosamente al Sr. Taylor a especificar ¿A qué periodo de tiempo, periodo político o de cualquier índole se refiere?, teniendo en cuenta que desde la aprobación de la reforma a la salud se han presentado retrasos de toda índole (atención médica general y por especialistas, retraso o negativa de las EPS para entregar medicamentos o realizar estudios diagnósticos, cierres de IPS ocasionadas por dinero adeudado por las EPS, cierre o liquidación misma de EPS dejando deudas que han afectando directamente la red de prestadores. Todo lo anterior puede corroborarse:

- Entre 2000 y 2010, las tutelas que invocan el derecho fundamental a la salud en Colombia crecieron de 24 843 a 94 502, con un máximo de 142 957 en 2008. Durante toda la década, estas acciones representaron entre el 18 % y más del 40 % del total de tutelas presentadas, ilustrando los problemas derivados del modelo actual de salud. [2]
- Esto escribía la Defensoría del Pueblo respecto a la prestación de los servicios de salud en Colombia hasta el año 2004: *“El informe correspondiente a la primera actualización de la investigación sobre la tutela y el derecho a la salud, realizado por la Defensoría en el año 2004, arrojó un resultado inesperado e impactante: se comprobó la vulneración casi general del mencionado derecho, con sus obvias consecuencias para la salud, la vida y la integridad de los colombianos. Con esta actualización la Defensoría del Pueblo pretende de manera descriptiva diagnosticar una de las fisuras del funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), en especial la negación del acceso a los servicios sustentada por los responsables de administrar los recursos de un bien público delegado por el Estado”.*[3]
- Y esto aseguraba mas recientemente en el año 2020: *“Respecto al derecho fundamental a la salud, las cifras halladas en el estudio demuestran la violación sistemática y reiterativa por parte de las distintas entidades encargadas de garantizarlo, quienes interponen barreras de acceso a los servicios y niegan tecnologías en salud que se encuentran incluidas en el Plan de Beneficios en Salud (PBS). En este sentido, durante el año en estudio, se interpusieron un total de 207.368 acciones que buscan la*

protección al derecho fundamental a la salud, con una participación del 33,43 % del total de las tutelas, lo que significa que cada 34 segundos un ciudadano interpone una acción en búsqueda de la garantía de este derecho. Las solicitudes de servicios de salud incluidos en el PBS presentaron un incremento del 85,32 %”. [4]

Gracias a la estructura del sistema las EPS se han adueñado de los recursos públicos del estado para fines particulares en detrimento de la atención en salud digna y justa para los pacientes, como queda demostrado:

- De cerca de 150 EPS creadas a partir de la ley 100 de 1993, 120 de ellas han sido liquidadas, dejando una deuda en la red hospitalaria tanto pública como privada. Pero solo 1 de ellas ha sido liquidada durante el gobierno del presidente Petro siendo el periodo presidencial en el que menos EPS han sido liquidadas. [5]
 - Pastrana 1998-2002: 11 EPS liquidadas (solo Convida aparece como deudora, de las otras no hay información).
 - Uribe 2002-2010: 5 EPS liquidadas (ninguna con información sobre deudas)
 - Santos 2010-2018: 17 EPS liquidadas (solamente hay datos sobre deudas de Solsalud y Saludcoop, este último caso con condenas por fraude, irregularidades y recobros falsos. [6])
 - Duque 2018-2022: 9 EPS liquidadas (todas con deudas probadas). [7]
 - Petro 2022-2026: 1 EPS liquidada (Medimas, con información disponible que la responsabilizan de parte significativa de las deudas históricas) y 4 EPS intervenidas (Sanitas, Nueva EPS, SOS).

*“La Superintendencia no tiene registros consolidados de las deudas dejadas por las EPS liquidadas. Solo existen datos parciales. Por ejemplo: La Supersalud clasifica cinco tipos de EPS en liquidación, para un total de 114 entidades. Esto permite proyectar la posible deuda según la categoría, como se muestra en el siguiente cuadro:” (...) Así, nuestras estimaciones indican que **las deudas de las EPS liquidadas podrían llegar, en el mejor de los casos, a \$50 billones ajustados por inflación, y las deudas de las EPS activas a \$25 billones**”. [8]*

MODELO TEORICO DE LA DEUDA EPS LIQUIDADAS			
En millones de peso			
EPS INDIGENA	1	\$ 50.000	\$ 50.000
ADMINISTRADORA DE REGIMEN SUBSIDIADO	67	\$ 100.000	\$ 6.700.000
EPS DEL REGIMEN SUBSIDIADO	19	\$ 200.000	\$ 3.800.000
EPS 5REGIMEN CONTRIBUTIVO	12	\$ 600.000	\$ 7.200.000
EPS REGIMEN CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO	15	\$ 800.000	\$ 12.000.000
TODAS LAS EPS LIQUIDADAS	114		\$ 29.750.000
MAS AJUSTES POR INFLACION 10 AÑOS			\$ 50.280.297

Estimación de las deudas de las EPS liquidadas [8]

RESUMEN DE CARTERA HOSPITALARIA A JUNIO 2025

Fuente: ACHC, información que reportaron instituciones hospitalarias.

Resumen de cartera hospitalaria a junio de 2025 [9]

Diez Principales Deudores Según Cartera en Mora

N°	Deudor	Cartera en Mora Jun 2025	Deuda Total Jun 2025	Concentración Cartera en Mora Dic 2024	Concentración Cartera en Mora Jun 2025	Diferencia % Cartera en Mora (Jun 2025 vs Dic 2024)
1	Nueva EPS (intervención para administrar)	\$ 4.074.283.913	\$ 6.689.393.018	58,5%	60,9%	2,4%
2	Coosalud (intervención para administrar)	\$ 699.548.027	\$ 1.112.262.493	53,2%	62,9%	9,7%
3	Sanitas (intervención para administrar)	\$ 688.581.627	\$ 1.611.472.532	39,6%	42,7%	3,1%
4	Medimás (liquidada ambos regímenes)	\$ 515.298.309	\$ 515.298.309	100,0%	100,0%	0,0%
5	Savia Salud (intervención para administrar)	\$ 440.818.680	\$ 885.492.262	46,8%	49,8%	3,0%
6	FOSYGA (extinto) Y ADRES	\$ 417.436.084	\$ 651.535.543	66,2%	64,1%	-2,2%
7	Emssanar (intervención para administrar)	\$ 387.485.531	\$ 699.802.900	61,2%	55,4%	-5,8%
8	Famisanar (intervención para administrar)	\$ 369.874.719	\$ 765.888.018	48,7%	48,3%	-0,4%
9	Cooemeva (liquidada)	\$ 338.763.443	\$ 338.763.443	100,0%	100,0%	0,0%
10	Cafesalud (liquidada)	\$ 297.393.857	\$ 297.393.857	100,0%	100,0%	0,0%
Total		\$ 8.229.484.190	\$ 13.567.302.376	59,0%	60,7%	1,7%

Nota: Cifras en miles de pesos y participación porcentual. La deuda de Nueva EPS y Coosalud corresponde a ambos regímenes.

FUENTE: ACHC, información reportada por 227 instituciones hospitalarias.

Cuadro con las 10 principales EPS deudoras [9]

La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, entidad sin ánimo de lucro que viene realizando desde hace 27 años de forma ininterrumpida estudios de cartera hospitalaria asegura que “el gremio considera que el gobierno nacional debe expedir con celeridad las modificaciones anunciadas en el mecanismo de giro directo, tales como el incremento en el porcentaje mínimo al 90%, la estricta aplicación de la circular 015 que obliga al pago de ese giro directo, con prelación a las instituciones prestadoras de salud de carácter independiente y no a las integradas verticalmente” [9], lo cual respalda la reforma propuesta (pero aún no aprobada) por el gobierno del presidente Petro donde se propone realizar giro directo de recursos del estado a las IPS.

“Escasez y estantes de medicamentos básicos vacíos” [1]

Como se refleja en los siguientes artículos, las razones de la falta de medicamentos no se explican por reformas gubernamentales del gobierno Petro (dado que ninguna reforma ha ocurrido, insistimos). Sino que por el contrario recae su responsabilidad en las EPS como queda demostrado:

- *Investigadores del Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana aseguran: “(...) el problema es principalmente de desabastecimiento por fallas de gestión y distribución, más que de carencia absoluta de inventarios. (...) La mayoría de las veces no es que falten los medicamentos, sino que no están llegando a las personas que los necesitan en el momento adecuado (...) La crisis en el engranaje logístico se explica a partir de la adquisición y dispensación de fármacos. Desde la Ley 100 de 1993, este proceso quedó en manos de gestores farmacéuticos (como Cruz Verde, Audifarma, Cafam, entre otras). (...) Algunos gestores acumulan inventario para generar la percepción psicológica de falta de oferta, es decir, que no hay cuando sí hay, y así ganan poder para fijar o negociar precios por encima”, explica Ramírez. (...) Si el problema fuera de producción no habría medicamentos en ningún lado, pero vemos que sí hay en droguerías, mientras los gestores farmacéuticos reportan desabastecimiento”, añade Rodríguez. (...) Por otro lado, aproximadamente cinco compañías controlan alrededor del 80 % del abastecimiento nacional [10]. Cuando una EPS deja facturas pendientes, el gestor simplemente congela la entrega: ninguna quiere asumir el riesgo de una cartera creciente sin garantías de pago. “Si esa deuda empieza a aumentarse, los laboratorios farmacéuticos lo que hacen es lo que se denomina un bloqueo administrativo o un bloqueo de cartel”, afirma Albanés. (...) el pago de la UPC el gobierno lo hace a las aseguradoras (EPS) de manera anticipada para garantizar atención oportuna. Sin embargo, las EPS retienen ese dinero y pagan tarde a clínicas, hospitales y proveedores (gestores farmacéuticos). Esto ocurre porque los servicios se pagan solo después de facturarse. Así, las EPS acumulan liquidez mientras crece la deuda con los prestadores” [11]*
- El 22 de marzo de 2025 el periódico El Tiempo publica: *“Supersalud auditó bodega de Audifarma y denunció incongruencias en medicamentos señalados como pendientes: El pasado viernes, 21 de marzo, la Superintendencia de Salud notificó una auditoría a una bodega de Audifarma, ubicada a las afueras de Bogotá. Allí, se encontraron, según la entidad, ocho medicamentos que eran calificados como “pendientes” y que tendrían suficiente suministro como para abastecer la necesidad de los usuarios que los necesitan. [...] La auditoría la adelantó el funcionario junto a la Delegatura para Gestores Farmacéuticos. Al llegar al lugar, tenían una lista con 22 medicamentos que son los más solicitados por usuarios de este dispensario en todo el país. De estos, los ocho encontrados con “suficientes existencias” comprendían medicamentos como la insulina. Sin embargo, seguían en una lista de pendientes y no habían sido dispensados para quienes los necesitan en todo el país” [12]*

Con esta información damos por desestimada la frase del artículo en cuestión, tanto por su ambigüedad al no especificar a qué se refiere con la misma, como por su falta de fundamentos y evidencia para demostrar su aseveración.

“Se están cancelando los programas de formación para médicos especialistas” [1]

Invitamos al autor del artículo en mención a que especifique los casos a los cuales se refiere para dar una réplica pertinente, teniendo en cuenta que los programas de formación médica dependen de las universidades tanto como de los hospitales donde los estudiantes realizan sus prácticas. Basado en la evidencia anterior, es claro que, si el modelo de EPS tiene deudas de billones de pesos con estas entidades, afecta de forma directa la posibilidad de que estos continúen sus procesos de formación y no hay motivo alguno ni evidencia que justifique pensar o concluir que las reformas (como ya lo hemos dicho inexistentes durante este periodo presidencial) sean la causa de la cancelación de los programas de formación para médicos especialistas.

“Todo esto era evitable” y “Millones de vidas se han puesto en peligro y hay gente muriendo” [1]

No solo es un juicio de valor sino que carece totalmente de contexto al no determinar con exactitud a qué está haciendo referencia. Teniendo en cuenta las irregularidades previamente expuestas queda claro que millones de vidas se han puesto en peligro gracias al modelo de salud y la deuda de cerca de 75 billones de pesos de las EPS con las IPS y no por políticas del gobierno actual.

“Nada disuadió al presidente Petro de buscar una reforma radical” [1]

En efecto, el gobierno se ha visto enfrentado a la necesidad de mantener el modelo notablemente fallido de EPS o buscar un modelo de salud alternativo que elimine estos

intermediarios. La búsqueda de una reforma a la salud es entonces una respuesta a la ineficiencia y el desvío de los recursos públicos y no un capricho como pretende hacer ver el autor del artículo en mención.

“a medida que las EPS acumularon deuda en 2022, Petro criticó el sistema, diciendo que estaba dirigido por ejecutivos que estaban más interesados en desviar dinero para enriquecerse que en servir a los pobres”: [1]

Como ya hemos visto la acumulación de deuda de las EPS viene de décadas atrás, el problema es que sigue aumentando porque el modelo no funciona. Repetimos que el periodo presidencial del presidente Petro es el periodo en el que menos EPS han sido liquidadas.

Queda demostrado que el origen de la crisis no puede ser explicada ni por políticas erróneas del presidente Petro ni tampoco por casos aislados de funcionarios corruptos. Es claro que el modelo se ha quedado obsoleto, las IPS no pueden sobrevivir si las EPS no realizan los pagos que les corresponden y este descontrol da pie a la prestación ineficiente de los servicios de salud y a la irregularidad en el pago a los trabajadores sanitarios. Es pertinente demostrar que cuando Petro menciona que hay ejecutivos interesados en desviar el dinero, es una afirmación totalmente probada:

- En Abril de 2025 el periodico El Pais publica: **“La justicia condena a Carlos Palacino, el exgerente de SaludCoop e ícono de la corrupción en la salud”** [6]
- Para marzo de 2025 la Federación Médica Colombiana se pronuncia al respecto, publicando: **“El robo silencioso: La privatización del aseguramiento en salud y sus consecuencias”**, donde asegura que:

“Las investigaciones impulsadas por la Comisión de Seguimiento y el experto Vicente Calvo han revelado esquemas de doble contabilidad, como el de Sanitas, y la subfacturación en entidades como CAFAM y Colsubsidio.[...] Un ejemplo claro de esta corrupción es lo ocurrido con las interventorías de tres EPS: Asmetsalud, SOS y Emssanar. La Superintendencia de Salud designó interventores con la tarea de pagar las deudas de estas EPS a sus acreedores, incluyendo clínicas, hospitales, gestores farmacéuticos y otros proveedores. Aunque existen reglas claras sobre la distribución y porcentajes de pago, los interventores pueden contratar empresas de consultoría legal, algunas especializadas en compra de cartera, para gestionar estos pagos con supuestos principios de transparencia y eficiencia, obteniendo una comisión por su trabajo. Sin embargo, lo que realmente sucedió es alarmante: se detectó una concentración irregular de pagos, presunta confabulación para favorecer a ciertos prestadores y, aún más grave, el posible desvío de fondos de las EPS intervenidas hacia paraísos fiscales. Detrás de esta operación estaría Mario Andrés Urán, señalado como el principal artífice de la intermediación en estos pagos. El médico Mario Andrés Urán, exasesor de Coosalud EPS y lobista con amplio conocimiento del sector salud, está acusado de influir en los antiguos interventores de varias EPS en Colombia, como Asmetsalud, SOS y Emssanar. Se le señala de haber facilitado que los pagos de estas entidades se concentraran en ciertas IPS en detrimento de otras. Curiosamente, las IPS beneficiadas con estos pagos hacen parte de la estructura empresarial de la firma Offshore Venum Investments. Venum Investments 2020 S.L. fue creada en España con un capital mínimo y sin operaciones visibles, lo que ha llevado a que sea señalada como una “empresa de papel”. [13]

- Para septiembre de 2025 la revista Raya pondría en la palestra pública las irregularidades financieras cometidas por miembros de la junta directiva de la EPS más grande del país, Nueva EPS:

“Los audios que revelan cómo el expresidente de la Nueva EPS mintió y ocultó facturas por 5.5 billones de pesos al Gobierno Petro. [...]Mientras millones de usuarios enfrentaban la crisis del sistema de salud entre 2019 y 2022, la Nueva EPS escondía bajo la alfombra una deuda de 5.5 billones de pesos. Al frente estaba su presidente, José Fernando Cardona, quien, según la Fiscalía, maquilló balances y ocultó al gobierno Petro la verdadera situación financiera. RAYA accedió a documentos internos y audios que demuestran que Cardona sí sabía del desfalco y decidió callarlo.” [14]

“Cuando el proyecto de ley se estancó, Petro utilizó sus poderes presidenciales para emitir decretos ejecutivos que interrumpían los pagos a las EPS y finalmente ordenó al gobierno hacerse cargo de algunos de ellos. En abril de 2024, la administración de Petro tomó el control de las dos aseguradoras de salud más grandes de Colombia: Nueva EPS, con alrededor de 10 millones de afiliados (uno de cada cinco colombianos), y Sanitas” [1]

Se le recuerda al Sr. Taylor que Colombia es un estado social de derecho. La salud es un derecho y el estado colombiano es el garante de su cumplimiento. No se puede esperar menos que la intervención del estado cuando los hechos delictivos de las EPS están plenamente probados, sus deudas ponen en riesgo la viabilidad financiera de las IPS y con ello la atención a los pacientes.

“Petro afirmó que la deuda de las EPS era insostenible, pero en lugar de solucionarla, la aceleró. Con el tiempo, los pagos adeudados por las EPS a proveedores de atención médica, como hospitales, se volvieron tan elevados que comenzaron a rechazar pacientes por temor a no recibir nunca el pago. Las farmacias también acumularon enormes facturas impagas de las EPS, lo que provocó escasez de medicamentos” [1]

No puede el Sr. Taylor sostener esta aseveración, teniendo en cuenta que desde el año 2023 al año 2025 el gobierno nacional ha girado más de \$220 billones a las EPS, lo cual representa un aumento del pago a las mismas del 34,6% respecto a los últimos tres años del gobierno Duque (2020-2022), con el fin de garantizar la atención en salud a la población. [15]

Llama la atención como el Sr. Taylor expone datos que argumentan en contra del sentido de su artículo:

“El número de afiliados privados en Colombia ha aumentado un 17% en el último año, pero la atención médica privada es inasequible para muchos. Y el simple hecho de cambiar de EPS cuesta vidas. Un estudio realizado en Colombia en 2015 reveló que los pacientes que tuvieron que transferirse de EPS experimentaron un aumento del 25 % en la mortalidad, generalmente porque quienes padecen enfermedades crónicas ven interrumpida su atención. Según un informe del Ministerio de Salud publicado en julio de 2025, las EPS deben más de 32,9 billones de pesos colombianos (6.700 millones de libras, 7.700 millones de euros y 9.000 millones de dólares) a los proveedores. [...] Hasta la fecha, el gobierno colombiano ha intervenido ocho de las 29 EPS del país, alegando el aumento de la deuda. Algunas EPS, temiendo un colapso financiero, han abandonado el mercado”.

Repetimos, Colombia es un estado social de derecho y el estado colombiano es el garante de la salud de los colombianos. El hecho de que la mortalidad de los pacientes que cambian de EPS aumente un 25% nos permite concluir que hay problemas de acceso a las EPS lo que respalda el fallo en el modelo de salud actual.

Aquí de nuevo otorga la razón al presidente Petro:

“Los expertos coinciden, sin embargo, en que Petro tenía razón al afirmar que las EPS estaban acumulando niveles insostenibles de deuda”. “Petro también tiene razón al afirmar que el modelo público-privado no beneficia a las poblaciones rurales. Recibir un pago fijo por paciente incentiva a las EPS a mantener bajos sus gastos y, al mismo tiempo, a mantener la salud de los pacientes, ya que los problemas de salud crónicos y las costosas hospitalizaciones afectan sus ganancias”.

Una de las frases más llamativas del artículo es: ***“Afirma que los funcionarios designados políticamente carecen de experiencia en salud y que los informes gubernamentales sobre el estado financiero de las EPS eran “vergonzosos”, plagados de errores y cálculos simplistas. “Esto es resultado de la ideología que prevalece sobre la capacidad técnica del sistema de salud. Si un estudiante de medicina hubiera hecho esas presentaciones, habría reprobado la carrera”, afirma Rosselli” [1]***

Hemos mostrado las cifras que demuestran la deuda billonaria de las EPS con las instituciones prestadoras de servicios de salud. Estas cifras no dependen de ninguna ideología, son el resultado del modelo de salud actual.

“Pero la crisis financiera utilizada para justificar la intervención es en parte creación del propio gobierno, dice Vecino. El gobierno subestimó gravemente el UPC pagado a las EPS en 2023, 2024 y 2025 al utilizar cifras de la pandemia, lo que aceleró el crecimiento de la deuda. Las EPS ahora reciben 100 pesos por cada 109 que gastan y el gobierno se muestra “absolutamente reacio a recalcularlo”, afirma Vecino.” [1]

Nada puede faltar más a la verdad. Hemos mostrado previamente la evidencia del aumento en el 34,6% en el pago a EPS e IPS (por medio de giros directos a estas últimas) por parte del gobierno respecto a los últimos 3 años del gobierno Duque. El problema radica en la deuda acumulada de las EPS con las IPS, las cuales pierden su viabilidad financiera y capacidad de atención por la falta de pago de los intermediarios. Cuando hacemos un recuento histórico de la liquidación de EPS y la intervención de muchas de ellas, podemos concluir que los malos resultados no son hechos aislados sino un problema estructural, propio del modelo actual de salud; lo cual queda demostrado con el hecho de que cerca del 85% de las EPS que se han creado a partir de la ley 100 de 1993 han tenido que ser liquidadas o intervenidas. Por ende, cambiar el sistema de salud no es un capricho, sino una necesidad.

“En una carta abierta publicada el 6 de noviembre de 2025, seis ex ministros de salud dijeron que Petro está diseñando el colapso del sistema de salud para justificar una intervención. Durante los últimos tres años, el gobierno nacional ha intentado por todos los medios imponer sus reformas al sistema de salud. No lo ha hecho con argumentos técnicos ni con pruebas convincentes, sino mediante una estrategia deliberada para debilitar la confianza en el sistema, desfinanciarlo, perturbar su funcionamiento y luego presentar ese caos como justificación para su reemplazo, afirma la carta”. [1]

La evidencia de fallo estructural del sistema de salud ya ha sido descrita en la parte inicial de este artículo. Es imposible que el gobierno Petro haya creado esta crisis, que viene de décadas atrás, así como también es imposible que esto haya ocurrido durante los últimos tres años cuando el gobierno nacional ha aumentado el pago a las EPS un 34,6% respecto al periodo presidencial inmediatamente anterior, por lo que no podemos hablar de desfinanciación como se menciona en el artículo del Sr. Taylor. Como se evidencia, el gobierno Petro ha sido el periodo presidencial en el que menos EPS han sido liquidadas. La enfermedad terminal del sistema de salud viene mostrando señales desde hace años y para no dejar desprotegido al pueblo colombiano, se necesita no volver a caer en los errores del pasado. El fallo del sistema de salud es estructural y no se explica por hechos aislados ni tampoco por políticas del periodo presidencial del gobierno Petro.

Citamos nuevos juicios de valor del artículo en mención e invitamos a su autor a justificar con evidencia estas aseveraciones:

- *“Al cáncer no le importa si eres de izquierdas o de derechas. La gente muere innecesariamente, no por la evolución de sus enfermedades, sino porque no hay citas ni medicamentos. Cada día el caos, el dolor, la ruina y la muerte son más evidentes. Es triste que un gobierno que se dice progresista nos haya devuelto al pasado.” [1]*
- *“ Ya se han aprendido lecciones. La primera, dice Rosselli, es desconfiar de las peticiones de reformas radicales. Es fácil denigrar los sistemas de salud; siempre habrá peticiones de más presupuesto y servicios. Pero el daño de las soluciones propuestas podría ser mucho peor que la solución.” [1]*
- *“El diseño de la reforma se basó completamente en la ideología y no consideró seriamente el derecho a la salud ni la calidad de la atención al paciente. Es completamente inaceptable”, afirma Vecino.” [1]*
- *“Todos los expertos entrevistados por The BMJ dicen que la crisis de atención médica en Colombia muestra que los países de todo el mundo necesitan hacer más para proteger sus sistemas de la política radical” [1]*

Conflictos de interés: El autor declara no tener ningún conflicto de interés.

Referencias:

1. Taylor L. How politics destroyed Colombia's model healthcare system. BMJ [Internet]. 2026;392:s76. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.s76>
2. Informe de tutelas por vulneración del Derecho a la Salud 2024 Orden Trigésima Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional Oficina de Calidad Ministerio de Salud y Protección Social Abril de 2025 [Internet]. Available from: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/informe-tutelas-vulneracion-derecho-salud-2024.pdf>
3. Informe defensorial sobre la Tutela y el Derecho a la Salud - Defensoría [Internet]. Defensoría. 2026 [cited 2026 Feb 3]. Available from: <https://www.defensoria.gov.co/-/informe-defensorial-sobre-la-tutela-y-el-derecho-a-la-salud>
4. Defensoría del pueblo de Colombia. La tutela y los derechos a la salud y a la seguridad social 2019 [Internet]. Defensoría del pueblo de Colombia, editor. <https://www.defensoria.gov.co/-/la-tutela-y-los-derechos-a-la-salud-y-a-la-seguridad-social-14%C2%B0-edici%C3%B3n.2020>. Available from:

- <https://www.defensoria.gov.co/-/la-tutela-y-los-derechos-a-la-salud-y-a-la-seguridad-social-14%C2%B0-edici%C3%B3n>
5. Durante los últimos 25 años se han liquidado alrededor de 120 EPS del sistema de salud [Internet]. *Diario La República*. 2026 [cited 2026 Feb 3]. Available from: <https://www.larepublica.co/economia/durante-los-ultimos-25-anos-se-han-liquidado-alrededor-de-120-eps-del-sistema-de-salud-4311694>
 6. Vanegas G. La justicia condena a Carlos Palacino, el exgerente de SaludCoop e ícono de la corrupción en la salud [Internet]. *El País América Colombia*. 2025 [cited 2026 Feb 3]. Available from: <https://elpais.com/america-colombia/2025-04-15/la-justicia-condena-a-carlos-palacino-el-exgerente-de-saludcoop-e-icono-de-la-corrupcion-en-la-salud.html>
 7. Supersalud Colombia. Deuda total de EPS supera los \$20 billones de pesos: Supersalud [Internet]. *Supersalud Colombia*, editor. <https://share.google/O3bobZFnxw2vbObN2>. Supersalud Colombia; 2023. Available from: <https://share.google/O3bobZFnxw2vbObN2>
 8. Jaramillo I. Razón Pública [Internet]. *Razón Pública*. 2025 [cited 2026 Feb 3]. Available from: <https://razonpublica.com/cuanto-deben-las-eps-las-ips/>
 9. Deuda con Hospitales y Clínicas de la ACHC llegó a 24 billones de pesos a junio de 2025 – ACHC Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas [Internet]. *Achc.org.co*. 2025 [cited 2026 Feb 3]. Available from: <https://achc.org.co/actualidad/deuda-con-hospitales-y-clinicas-de-la-achc-llego-a-24-billones-de-pesos-a-junio-de-2025/>
 10. El Ministerio de Salud y Protección Social informa que el Gobierno sí ha pagado por los medicamentos, pero persisten fallas por la intermediación [Internet]. *Minsalud.gov.co*. 2025 [cited 2026 Feb 3]. Available from: <https://www.minsalud.gov.co/CC/Noticias/2025/Paginas/gobierno-si-ha-pagado-por-los-medicamentos-pero-persisten-fallas-por-la-intermediacion.aspx>
 11. Díaz EA. Crisis de medicamentos en Colombia, muchas causas y el más afectado es el paciente [Internet]. *Revista Pesquisa Javeriana*. 2025. Available from: <https://www.javeriana.edu.co/pesquisa/porque-de-la-crisis-de-medicamentos/>
 12. Andrés S. Supersalud auditó bodega de Audifarma y denunció incongruencias en medicamentos señalados como pendientes [Internet]. *El Tiempo*. 2025 [cited 2026 Feb 3]. Available from: <https://www.eltiempo.com/salud/supersalud-audio-bodega-de-audifarma-y-denuncio-incongruencias-en-medicamentos-senalados-como-pendientes-3437734>
 13. El robo silencioso: La privatización del aseguramiento en salud y sus consecuencias - Federación Médica Colombiana [Internet]. *Federacionmedicacolombiana.com*. 2023 [cited 2026 Feb 3]. Available from: <https://www.federacionmedicacolombiana.com/2025/03/21/el-robo-silencioso-la-privatizacion-del-aseguramiento-en-salud-y-sus-consecuencias/>
 14. RAYA R. Los audios que revelan cómo el expresidente de la Nueva EPS mintió y ocultó facturas por 5.5 billones [Internet]. *Revista Raya*. 2025 [cited 2026 Feb 3]. Available from: <https://revistaraya.com/los-audios-que-revelan-como-el-expresidente-de-la-nueva-eps-mintio-y-oculto-facturas-por-5-5-billones-de-pesos-al-gobierno-petro.html>
 15. Ministerio de Hacienda de Colombia. ¡Sí se giró dinero a EPS! [Internet]. *Ministerio de Hacienda de Colombia*, editor. <https://www.enclaveeconomica.gov.co/w/%C2%A1s%C3%AD-se-gir%C3%B3-dinero-a-eps-2025>. Available from: <https://www.enclaveeconomica.gov.co/w/%C2%A1s%C3%AD-se-gir%C3%B3-dinero-a-eps-2025>